

LE TRAITEMENT DE LA MUSIQUE DANS L'ICONOGRAPHIE PROCESSIONNELLE DU SACRIFICE GREC : ENTRE LA THUSIA ET LE SACRIFICE HUMAIN

Sandra Fleury*

INTRODUCTION

La procession (ou la *pompè*, selon la translittération française du terme grec) est une étape fondamentale de la *thusia*, la forme de sacrifice animal la plus courante en Grèce ancienne¹. En tant qu'action initiale du rituel sacrificiel, la *pompè* consiste en un défilé, se déplaçant habituellement d'un lieu « profane »², mais quelquefois d'un sanctuaire, à une aire sacrée, c'est-à-dire l'autel ou le sanctuaire où s'effectuera la mise à mort de la (ou des) victime(s).

* Sandra Fleury est doctorante en histoire ancienne et en anthropologie religieuse, en cotutelle avec l'Université de Montréal et l'École pratique des hautes études à Paris. Ayant fait également des études en musicologie, elle s'intéresse principalement à la musique dans la mentalité grecque ancienne, et plus spécialement dans les rituels religieux.

¹ À l'image du sacrifice prométhéen (Hésiode, *Th.*, 535-557; pour une analyse de ce passage, voir [Vernant, 1979]), la *thusia* aboutit à la consommation, sur place ou chez eux, de la viande sacrificielle par les participants, qui ne concèdent aux dieux que les os blancs de la bête enveloppés de graisse qu'ils font brûler sur le feu sacré de l'autel. On trouve en parallèle d'autres formes de sacrifice animal, dont les attestations dans les sources sont cependant plus rares, notamment l'holocauste, un rituel dit *ageustos* (« dont on ne mange pas »), la matière oblatoire étant entièrement consacrée aux dieux. La *thusia* était fréquemment pratiquée au sein de la société grecque, qui l'intégrait autant dans ses fêtes civiques que dans ses fêtes privées. On procédait à ce type de rituel lors par exemple des Petites Panathénées ([Ziehen, 1988]), des Grandes Panathénées (*Syll.* 8), du rituel nocturne éleusinien (*Syll.* 650, 25), des Bouphonies (Pausanias, I, 24, 4), à l'occasion de rites nuptiaux, de banquets, etc. En bref, « [...] qui dit fête, dit sacrifice » [Bérard, 1984].

² La distinction entre profane et sacré comme nous l'entendons aujourd'hui ne s'applique pas à la société grecque antique, dans laquelle le religieux se manifeste partout.

De caractère festif et joyeux, le cortège est constitué de participants auréolés de couronnes, de musiciens parfois parés de belles robes (Fig. 1), ainsi que d'officiants portant les outils nécessaires à l'exécution du rituel³ et guidant la bête au lieu d'immolation.

Fig. 1 Amphore attique, Staatliche Museen F 1686, Berlin.

Parmi ces officiants, distinguons la canéphore, la jeune fille qui porte le *kanon* et qui apparaît souvent magnifiquement parée sur les images. Mais qu'en est-il des processions qui conduisent à l'autel non pas une bête, mais une victime humaine? P. Bonnechère, qui a abondamment étudié le phénomène du sacrifice chez les Grecs, souligne dans un article portant sur les processions de victimes humaines que celles-ci demeurent dans l'ensemble très semblables à celles qui préludent aux sacrifices d'animaux⁴, en présentant toutefois quelques particularités qui ne sont pas sans valeur sémantique. Par exemple, il fait remarquer dans les *pompai* de sacrifice humain l'absence totale d'élément festif, dont notamment la musique – pourtant omniprésente dans le sacrifice animal – à l'exception des cas où l'acte sanglant est entrepris par des barbares. Il conclut, selon nous à juste titre, que cette particularité, loin d'être dénuée de sens, confirme « le rôle d'anti-valeur que les Grecs conféraient au sacrifice humain »⁵.

Sans prétendre apporter d'élément foncièrement révélateur, nous nous proposons d'élaborer cette perspective du traitement de la musique dans l'imagerie sacrificielle grecque, afin de démontrer que, l'iconographie ne laissant rien au hasard, les éléments musicaux, qu'ils soient figurés ou absents, ne sont pas moins porteurs de sens que les autres composantes de l'image. Leur absence ou la façon dont ils ont été peints dissimule une intention, une idée sous-jacente, qu'il est

³ [Bonnechère, 1999, p. 24]. Dans l'iconographie, ces objets sont habituellement le *kanon* (une corbeille à trois poignées dans laquelle on trouve le couteau et les graines indispensables à la réalisation du rituel), des instruments de musique et plus rarement d'autres outils sacrificiels (couteaux à découpe). Bonnechère note du reste que la *chernips* et les hydries contenant l'eau de cuisson font presque toujours défaut sur les images de procession.

⁴ [Bonnechère, 1997, p. 63].

⁵ *ibidem*. Pour le sacrifice humain en tant qu'acte « anormal », voir [Bonnechère, 2009].

possible de cerner par le truchement de l'analyse. C'est donc par l'analyse de quelques images, essentiellement issues des périodes archaïque et classique, et provenant de l'aire attique, que nous espérons fournir une démonstration convaincante.

LE SACRIFICE HUMAIN CHEZ LES GRECS

Il faut dès l'abord préciser que les Grecs, du moins jusqu'à preuve du contraire, ne s'adonnaient pas au sacrifice humain. Aucune source tangible n'a pu jusqu'à ce jour corroborer sa pratique en Grèce antique⁶, sans compter que le corpus intéressant le phénomène est essentiellement constitué d'images et de textes à caractère mythique, un autre trait qui le distingue du corpus de la *thusia*, où les récits légendaires et leurs célèbres personnages laissent leur place à des citoyens ordinaires accomplissant des gestes rituels « normaux », nous offrant un coup d'œil précieux sur les réalités liturgiques quotidiennes des Grecs. Par conséquent, il convient d'appréhender le sacrifice humain chez les Grecs comme un élément constitutif de leur imaginaire plutôt que comme un acte réel⁷. La question qui vient d'emblée à l'esprit, à savoir comment et à quel effet ont pu s'élaborer dans la conscience collective des légendes gravitant autour de ce rituel chimérique⁸,

⁶ La théorie que soutenait entre autres P. Stengel [1920, p. 96] et selon laquelle les Grecs procédaient à des sacrifices humains en situation d'urgence a aujourd'hui perdu toute son autorité, en raison notamment de l'absence de preuve pouvant la soutenir [Henrichs, 1981, p. 195]. Les quelques découvertes archéologiques qu'on avait considérées comme susceptibles de confirmer l'authenticité du sacrifice humain en Grèce se sont avérées trop ambiguës pour qu'il soit possible d'en tirer des conclusions (voir entre autres [Bonnechère, 1993]). N. Stambolidis [Stambolidis, 1996, p. 164-200] admettait que le corps décapité d'un homme adulte trouvé sur le site d'Éleutherna en Crète pouvait témoigner d'un sacrifice humain. Or, la décapitation n'étant pas un mode d'immolation usité dans le rituel sacrificiel grec, son argument n'est pas convaincant (voir A. Hermary et M. Leguilloux, [Hermary et Leguilloux, 2004, p. 132]. En dépit de cette absence de preuve, J.N. Bremmer [2007] préconise tout de même de ne pas complètement éliminer la possibilité du sacrifice humain grec, du moins en ce qui concerne le rituel des Arcadiens du Mont Lycée.

⁷ Comme le dit bien T. Grünwald [2001, p. 3] : « Menschenopfer hat es bei den Griechen nie wirklich, sondern nur als symbolische Handlung gegeben ».

⁸ Le sacrifice humain a sans aucun doute une nature pluri-fonctionnelle. D.D. Hughes [1991] et P. Bonnechère [1994] lui attribuaient une fonction étimologique dans les mythes et rites initiatiques, un postulat relativisé par S. Georgoudi [1999], qui cite des légendes où les « schémas initiatiques » sont difficilement repérables, comme par exemple les sacrifices de Ménéécée et de Macarie [p. 64]. Selon certains, le sacrifice humain aurait légitimé, dans la conscience grecque, la pratique du sacrifice animal, considéré alors comme un rituel tempérant une brutale réalité ancestrale (voir [Bremmer, 2013, p. 79]). Mais le principe de substitution d'un animal à la victime humaine, qui change le cours de certains sacrifices (Euripide, *Iph. A.*, 1550-1599) et qui fonde cette hypothèse, ne peut avoir été « a conscious attempt to humanize a crude story inherited from distant

n'intéresse pas notre propos. Notre intention ici est d'abord de mettre en lumière, à l'appui de sources principalement textuelles, l'aversion que le peuple grec affichait à l'égard du sacrifice humain qui, en tant que renversement de la loi établie, relevait d'une anti-valeur, puis de démontrer comment cette aversion peut être exprimée sur les images, notamment par la suppression complète des éléments musicaux ou par la façon dont ceux-ci sont représentés.

Les nombreux récits de sacrifice humain qui étoffent le vaste volet sacrificiel de la mythologie grecque se divisent en deux grandes catégories, dont le principal trait distinctif repose sur l'identité du groupe qui donne lieu au rituel : l'immolation est accomplie soit par un peuple barbare, soit par les Grecs eux-mêmes⁹. Ce détail est d'autant plus important qu'il détermine la façon dont l'épisode sacrificiel sera représenté dans la littérature et l'iconographie. Un sacrifice humain auquel procèdent des barbares, personnages brutaux et complètement dépourvus de sentiment moral dans l'idée grecque¹⁰, est toujours ressenti comme un geste liturgique normal aux yeux des officiants, qui concorderait de surcroît avec les coutumes et la législation locales¹¹. Mais lorsque

→ times » [Henrichs, 1981, p. 203-204]. En admettant que les ancêtres des Grecs – puis les poètes – aient remplacé la victime humaine par une bête en vertu d'un souci éthique, on s'engage à croire qu'il y avait réellement eu une pratique initiale de sacrifice humain en Grèce. D'ailleurs, si vraiment évolution éthique il y a eu, comment expliquer les nombreuses versions classiques qui mettent en scène l'immolation d'Iphigénie plutôt que la substitution animale (Pindare, *Pyth.*, XI, 22-37 ; Eschyle, *Ag.*, 40-247 ; Sophocle, *Él.*, 563-576 ; Euripide, *Andr.*, 624-625 ; *Él.*, 1020-1024 ; *Or.*, 658-663 ; *Iph. T.*) ?

⁹ Parmi les nombreux cas de sacrifice humain répertoriés dans l'œuvre d'Hérodote (I, 116, 2-3 ; II, 45 ; II, 63 ; III, 35 ; IV, 62 ; IV, 71-72 ; IV, 94 ; IV, 102-103 ; V, 5 ; VII, 114 ; VII, 180 ; IX, 119), un seul se situe en pays grec, à Halos en Thessalie (VII, 197). P. Bonnechère [1994, p. 237] précise cependant que c'est « une région légèrement en marge alors de la civilisation grecque et qui avait médisé », c'est-à-dire qui était fortement influencée par les Mèdes. R. Gagné propose une intéressante analyse de ce passage dans [Gagné, 2013]. Selon des sources plus tardives, une autre collectivité grecque, en l'occurrence les Arcadiens du Mont Lycée, se serait aussi livrée à ces sacrifices immondes (Pseudo-Platon, *Minos*, 315c ; Platon, *République*, VIII, 565d ; Pausanias, VIII, 2, 3). Le rituel lycéen, qui impliquait de surcroît un acte cannibale, était selon la version qu'en donne Pausanias (VIII, 2, 3) la conséquence d'un sacrilège qu'avait perpétré Lykaon, roi mythique d'Arcadie : celui-ci aurait osé immoler un nouveau-né sur l'autel de Zeus Lykaïos. Pour l'Arcadie et ses mythes, voir notamment Ph. Borgeaud [1979] et [Bremmer, 2007, p. 65-78]. Notons que ces « pratiques » suscitent toujours l'indignation des auteurs qui en font état.

¹⁰ P. Stengel, [1920, p. 131] ; A. Henrichs [1981, p. 218] ; P. Bonnechère, [1994, p. 237-239] ; T. Grünwald [2001, p. 4] ; J.N. Bremmer, [2007, p. 79].

¹¹ Comme le laisse entendre le passage du *Minos* (315b-c), où l'interlocuteur de Socrate, pour démontrer à ce dernier que les lois peuvent varier d'un peuple à l'autre, lui rappelle que le sacrifice humain, sacrilège chez eux, est une chose normale et tout à fait légale chez les Carthaginois.

l'arme mortelle est saisie par une main grecque, le rituel évoque un tout autre scénario. D'abord, ces légendes ne s'inscrivent généralement pas dans le présent; elles incarnent plutôt une sorte de souvenir collectif, issu d'un passé lointain et révolu¹², comme le sacrifice d'Iphigénie, une abomination qu'auraient commise les Achéens au temps où vivaient encore les héros; les multiples allusions qui y sont faites dans la littérature trahissent l'impact de la légende sur la mentalité des Grecs¹³. Ensuite, les Grecs ne passeraient à l'acte qu'en des moments d'adversité, « lorsque les institutions de la polis deviennent inopérantes » et que la divinité, courroucée et menaçante, le réclame¹⁴. En fait, les mythes qui appartiennent à ce groupe suivent un schéma narratif plus ou moins constant : une faute commise engendre un fléau, qui alors s'abat sur la communauté; celle-ci se hâte de consulter l'oracle afin de connaître le moyen de remédier à sa situation; la divinité exige la mise à mort d'un être vierge, de haut statut; la victime apprend le sort qu'on lui réserve et finit par l'accepter pour assurer le salut de sa communauté¹⁵. Mais peu importe l'auteur ou les circonstances du sacrifice humain, celui-ci est toujours désapprouvé par la société grecque¹⁶, qui voit dans le geste d'Agamemnon un acte *anomos* (« sans loi »)¹⁷, *dussebês* (« impie »), *anagnos* (« impur ») et *anieros* (« contre le divin »)¹⁸. Il n'est donc pas surprenant que les Grecs aient voulu se dissocier de ce type de rituel, en le situant en terre barbare ou dans un passé immémorial, le repoussant ainsi hors des limites géographiques, culturelles et temporelles circonscrivant leur réalité. L'important pour la présente étude est de considérer le sacrifice humain sous sa forme la plus générale, c'est-à-dire en tant qu'acte contre-nature qui inspire aux Grecs un sentiment de mépris. L'objectif est de démontrer comment l'iconographie sacrificielle a pu transposer ce sentiment de mépris, notamment par le traitement des composantes musicales. C'est par l'analyse de la composition des images, puis par la comparaison des différents corpus, que

nous pensons pouvoir saisir, sous des principes de représentation plus ou moins précis, ne serait-ce qu'une parcelle de la mentalité grecque. Le corpus du sacrifice humain étant très vaste, nous nous bornerons aux cas d'Iphigénie, de Polyxène et d'Héraclès. Bien que les images intéressant les sacrifices des deux vierges ne contiennent aucune allusion à la musique, du fait qu'ils ont été exécutés par des Grecs, leur contribution à la réflexion n'en demeure pas moindre. Par cette brève analyse, nous espérons faire état, d'une part, du potentiel sémiologique du langage imagier, d'autre part du rôle de la musique comme indicatrice du tempérament du rituel dans lequel elle s'insère¹⁹.

L'ICONOGRAPHIE PROCESSIONNELLE DE LA THUSIA

La procession occupe une notion importante du corpus de la *thusia*²⁰. Elle est de surcroît l'étape du rituel qui, dans les sources littéraires et iconographiques, apparaît le plus souvent accompagnée de musique, et principalement de l'*aulos*²¹.

L'omniprésence de cet instrument à vent dans les *ponnai* s'explique notamment par le fait qu'il est l'accompagnateur par excellence du *prosodion*²², un chant qu'entonnent les chœurs de citoyens justement lors de processions²³. Ainsi, bien que la composition des images soit en partie tributaire du choix de l'artisan, et que l'exiguïté du support ne permette évidemment pas la figuration de tous les éléments et participants d'un rituel²⁴, la grande majorité des images processionnelles réserve une place à la musique.

L'iconographie demeure du reste relativement monotone, et renseigne moins sur un rituel spécifique que

¹² [Hughes, 1991, p. 82-86]; [Bonnehère, 1994, p. 240-243].

¹³ (Pindare, *Pyth.*, XI, 17-37; Eschyle, *Ag.*, 40-247; Sophocle, *Él.*, 563-576; Euripide, *Andr.*, 624-625; *Él.*, 1020-1024; *Or.*, 658-663).

¹⁴ [Bonnehère, 1994, p. 242].

¹⁵ [Hughes, 1991, p. 82-86]; [Bonnehère, 1994, p. 32]: la séquence « faute, fléau, oracle, sacrifice d'un être vierge avec, en l'occurrence, substitution » est récurrente, mais n'exclut évidemment pas les variantes.

¹⁶ [Bonnehère, 1994, p. 229-237; 2009, p. 191].

¹⁷ (Eschyle, *Ag.*, 151). Selon P. Bonnehère [1994, p. 230, n°5], le terme *anomos* pourrait signifier « sans musique », « sans rythme », mais précise que si on le rapproche des vers 219-220, la probabilité de cette interprétation s'effondre. Un autre exemple éloquent : Isocrate (*Éloge d'Hélène*, 27-28), raconte la geste de Thésée, libérant les Athéniens de leur sujétion crétoise qui les obligeait à céder au minotaure de jeunes victimes humaines, une condition que l'auteur désigne comme étant « sans loi, terrible et dont on ne peut se délivrer ».

¹⁸ (Eschyle, *Ag.*, 219-220).

¹⁹ La plupart des images d'Héraclès qui seront observées sont tirées de l'article de J.-L. Durand et F. Lissarrague de 1983, qui s'intéressent notamment à la disposition spatiale des objets figurés, sans toutefois apporter de précisions quant aux musiciens et instruments de musique, une omission que nous tenterons de combler en nous inspirant principalement de leur travail.

²⁰ Considérant l'importance du corpus, la rareté des images représentant la mise à mort de la bête surprend. Certains chercheurs y ont vu une censure volontaire de la part des Grecs, qui auraient voulu dissimuler la « violence » du sacrifice. J.-P. Vernant [1981, p. 7] soutenait que les images de la *thusia* ne montraient jamais de sang, ce qui s'est avéré cependant tout à fait faux. De fait, des traces de sang sont souvent peintes sur les autels et peuvent suggérer, dans une certaine mesure, une forme de violence [Bonnehère, 1997, p. 75].

²¹ [Goulaki-Voutira, 2004, p. 372].

²² Proclus, *La Bibliothèque de Photius*, 239 ou *Chrestomatheia*. Voir A. Séverys [1938]; [Papadopoulou, 2004, p. 347, col. 1].

²³ [Stengel, 1920, p. 81; Haldane, 1966, p. 99; Nordquist, 1992, p. 144].

²⁴ Notons aussi les scènes synoptiques, qui montrent plusieurs moments dans un instantané, d'où l'impossibilité de figurer tous les participants de chacune des étapes évoquées [Nordquist, 1992, p. 157-158].

sur les conventions régissant sa représentation²⁵. Ces conventions, dont dépend le contenu des documents, génèrent une systématisation des scènes figurées et, du même coup, une constance au niveau de leurs composantes. Par exemple, les images de *nommè* montrent généralement un autel, la divinité récipiendaire de l'offrande, certains objets rituels, une ou des victime(s), un ou plusieurs musicien(s), une canéphore²⁶.

Le caractère itératif de l'iconographie processionnelle se ressent également dans la disposition spatiale de ces composantes qui, d'une illustration à l'autre, reste sensiblement la même²⁷. Les musiciens, qui neurent tout aussi bien être des femmes, des hommes, des enfants ou des vieillards²⁸, sont toujours placés derrière la victime et son escorte, les aulètes précédant habituellement les citharèdes²⁹, dans les cas où ces derniers sont présents³⁰.

Sur un vase attique à figures noires daté du milieu du VI^e siècle av. J.-C. (Fig. 2), une procession se dirige vers un autel derrière lequel est figurée Athéna. La canéphore, présidant au déplacement³¹, est suivie de trois victimes, conduites par cinq hommes. Derrière eux s'avancent deux aulètes et un citharède. On trouve le même type de

composition sur un lécythe attique à figures noires du début du V^e siècle av. J.-C., où une Athéna Promachos, cette fois devant son autel, fait face à un groupe dominé par la canéphore. Les offrandes animales, devancées par la porteuse du *kanoûn*, défilent devant un aulète et deux citharèdes³².

Puis, une amphore attique à figures noires datée du VI^e siècle av. J.-C. (Fig. 3) montre la même divinité³³, placée devant une femme – qui ne porte cependant pas la corbeille, mais des branches³⁴ – derrière laquelle trois hommes guident une bête, eux-mêmes suivis de deux aulètes et deux citharèdes³⁵.

Peu importent les festivités évoquées³⁶, l'essentiel est de noter l'ordre et la stabilité de l'agencement de la composition³⁷, ainsi que l'omniprésence des musiciens, deux normes schématiques caractéristiques du corpus processionnel de la *thusia*.

Fig. 2 Kylix attique, collection privée {[Straten (van), 1995, fig. 2 (V55)]}.

²⁵ [Pierce, 1993, p. 22] : « What we see on the vases is a system of conventional representations whose referent is a conceptual consensus between the painters and the viewers regarding *thusia* ». Dans cette perspective, C. Bérard et J.-L. Durand [1984, p. 21] préconisent de ne pas considérer une source iconographique isolément, mais de la confronter à un nombre adéquat d'illustrations afin de pouvoir en tirer des conclusions.

²⁶ La porteuse du *kanoûn* ouvre habituellement la marche [Straten (van), 1995, p. 10].

²⁷ En vertu de cette stabilité au niveau de l'agencement spatial, K. Lehnstaedt [1971, p. 16] soutient la possibilité que l'ordre de la *pompè* ait été codifié dans une *lex sacra*. Mais l'ordre de la procession peut tout aussi bien avoir été régi par des *nomizomena* oraux et traditionnels. J.-L. Durand insiste sur cette symétrie iconographique dans son ouvrage de 1986 – voir [Durand, 1986, p. 89-95].

²⁸ [Nordquist, 1992, p. 162-163].

²⁹ Les citharèdes jouent de la *kithara*, un type de lyre à base large et plate (voir par exemple la Fig. 1). Elle se distingue d'autres types de lyre, notamment de celle dite *chelys*, dont la caisse de résonance, souvent en carapace de tortue, est ronde [Maas et Snyder McIntosh, 1989, p. 31-36].

³⁰ [Brulé, 1996, p. 57] ; M. Wegner disait (dans [Wegner, 1949, p. 96]) : « Es scheint üblich gewesen zu sein, daß die Träger der Opfergaben und die Führer der Opfertiere dem Aulosbläser voransritten [...] ». Quelques exemples : *skyphos* attique, daté d'environ 500 av. J.-C., British Museum B 79, Londres; cratère attique, de 440-420 av. J.-C., Museo Archeologico Regionale 4688, Agrigente; cratère attique de 430-410 av. J.-C., Museum of Fine Arts 95.25, Boston. La proposition de V. Mehl (2009, p. 182), selon laquelle les musiciens, comme la canéphore, ouvrent la marche afin de scander le déplacement, manque de précision : certes les musiciens sont positionnés devant les participants, mais suivent les autres officiants (la canéphore, les porteurs d'objets sacrificiels, la victime et son escorte), comme le notent [Wegner, 1949, p. 96] ainsi que Nordquist [1992, p. 167].

³¹ L'homme devant la canéphore est probablement un prêtre, si l'on considère sa position et son habillement.

³² Musée National Acr. 2298, Athènes, fig. 3 [V19] dans [Straten (van), 1995].

³³ Bien que les exemples cités intéressent tous le culte d'Athéna – peut-être devons-nous cela à leur provenance – des images mettant en scène d'autres divinités, par exemple Dionysos (fig. 4), et recelant les mêmes principes de composition portent à croire que ces principes régissent l'ensemble du corpus.

³⁴ La canéphore est absente sur ce vase. Voyant le nombre relativement élevé de musiciens, F. van Straten [1995, p. 15] suggère que l'artiste aurait voulu illustrer une procession de grande envergure et qu'il aurait par conséquent été contraint d'omettre certains figurants. Si l'on considère l'importance du rôle de la canéphore et du panier qu'elle porte, il est étrange qu'elle n'ait pas été représentée. Rappelons simplement que l'iconographie est constante, mais non infailliblement uniforme.

³⁵ La suite de la procession se trouve sur la Fig. 1.

³⁶ Selon F. van Straten [1995, p. 16-17], il ne s'agirait pas des Panathénées, mais d'un autre festival célébré en l'honneur de la poliade athénienne ou d'une quelconque fête tenue par un dème attique.

³⁷ J.-L. Durand [1986, p. 90-92] parle même d'un procédé de mise en ordre sur les images, où l'autel incarne l'axe de symétrie, point central autour duquel se rassemblent les participants et les victimes.

Fig. 3 Amphore attique, Staatliche Museen F 1686, Berlin (même vase que la Fig. 1).

LES POMPAI D'IPHIGÉNIE ET DE POLYXÈNE

Les descriptions de processions de victimes humaines sont, quant à elles, peu fréquentes dans les sources littéraires et iconographiques. Mais bien qu'elles illustrent moins souvent le mouvement processionnel que l'arrivée de la victime au *bōmos* (l'autel)³⁸, les quelques images qui les concernent confirment que la *nommè* humaine maintient dans l'ensemble la structure de la *pompe* animale.

Comme les bêtes sacrificielles, les victimes humaines sont menées à l'autel, contraintes par une « douce violence »³⁹ que leur imposent les officiants. Dans la *thusia*, cette violence tamisée se traduit par une discrète gestuelle de prise de possession de l'animal, par une corde attachée au cou, aux cornes (Fig. 4), aux nattes avant ou arrière⁴⁰, par une main placée à l'encolure (Fig. 5)⁴¹ ou aux cornes (Fig. 6)⁴². Mais nonobstant cette contrainte, le couple officiant-victime ne paraît jamais conflictuel⁴³, une

³⁸ [Bonnechère, 1997, p. 63-64]. Nous considérerons par conséquent les scènes à l'autel.

³⁹ Cette expression est prise de l'article de P. Bonnechère [1997, p. 74].

⁴⁰ Musée National Acr. 2298, Athènes ; Musée National 493, Athènes ; British Museum B 80, Londres ; Musée National Acr. 816, Athènes ; pinax de Pitsa, Musée National, Athènes.

⁴¹ Beaucoup d'exemples pourraient être cités, mais il a été jugé préférable de ne mentionner que les cas où le geste ne laisse aucune place à l'ambiguïté : Musée National Acr. 739, Athènes ; Museo Archeologico Regionale, Agrigente 4688 ; Museum of Fine Arts 95.25, Boston ; Museum of Fine Arts 95.24, Boston ; Gemeentemuseum OC(ant) 5-71, La Haye ; Musée National 1333, Athènes ; Musée National 1407, Athènes ; Musée National 1330, Athènes ; Musée National 1429, Athènes ; Musée du Louvre 752, Paris ; Musée National 1016, Athènes ; Musée Archéologique AE 1041, Lamia ; Musée Épigraphique 3942, Athènes ; Musée National 1404, Athènes ; 1st Ephoria, Athènes.

⁴² Lady Lever Art Gallery 5008, Port Sunlight ; Museo Nazionale 2200, Naples ; Musée du Louvre C 10.754, Paris ; Musée Archéologique 1151, Brauron ; Musée National 1404, Athènes.

⁴³ [Mehl, 2006, p. 359]. Il faut exclure quelques images sacrificielles à caractère agonistique, où la victime semble bondir, être sur le point de se cabrer, parfois empoignée par un ou plusieurs éphèbes qui tentent

l'impression qui demeure vraie pour les images de processions humaines et ce, même lorsqu'elles annoncent un sacrifice en contexte barbare.

Fig. 4 *Skyphos* attique, British Museum B 79, Londres.

Fig. 5 Cratère attique, Museo Archeologico Regionale 4688, Agrigente.

Même le plus grand des héros dans la plus humiliante des positions ne démontre pas de résistance à son oppresseur : sur une *nélikè*, Héraclès enchaîné et guidé vers l'autel par un Égyptien n'extériorise aucune violence (fig. 7)⁴⁴. Mais « douce » prise de possession, secondée par la « non résistance » de la victime, prend une tout autre allure dans les *nommai* de jeunes vierges destinées à mourir sur l'autel. Dans ces circonstances, elle rappelle fortement le geste cérémoniel ou effectuée le nouvel époux lors de la procession nuptiale où, saisissant sa promesse

— de la maîtriser (voir les figures dans les articles [Durand, 1987] et [Pierce, 1993, p. 255]).

⁴⁴ Bonnechère relève deux autres exemples de ce genre, où Oreste et Pylade, conduits par les Taures vers Iphigénie et contraints par des cordages, n'affichent aucune résistance ([Bonnechère, 1997] : fig. 5, cratère en cloche, Museo Civico, Pavie ; LIMC, « Iphigeneia », n° 14 ; fig. 6, amphore, Museo Nazionale SA 24, Naples ; LIMC, « Iphigeneia », n° 15). Les images figurant Héraclès à l'autel, encerclé par les officiants égyptiens qui s'apprentent à le tuer, recèlent toutefois une forte violence. Or cette violence ne se déchaîne qu'une fois devant l'autel, un trait qui colle avec l'histoire rapportée par Hérodote, et sans doute avec les comédies perdues, dans l'idée que s'il en était autrement, il y aurait probablement eu des divergences dans le traitement iconographique.

cheir eni kamôî (« la main sur le noiset »). il prend symboliquement possession d'elle pour ensuite la conduire vers sa nouvelle demeure⁴⁵.

Ainsi, lorsque Néontolème emmène Polyxène par la main pour la mener au tertre de son illustre père, sur lequel elle sera immolée⁴⁶, il reproduit en quelque sorte le geste nuptial, tel qu'on le perçoit sur un loutrophore attique (Fig. 8). L'analogie devient d'autant plus évidente si l'on compare ce loutrophore à un lécythe daté de 470-460 av. J.-C. (FHT 1), sur lequel Iphigénie, conduite vers l'autel d'Artémis par deux guerriers, est « prise » par l'un d'entre eux, un certain *Pléukros*, qui l'entraîne en la tirant par l'*himation* (le vêtement)⁴⁷.

Fig. 6 Cratère attique, Gemeentemuseum OC (ant) 5-71, La Haye.

Fig. 7 Pélitè attique, Bibliothèque Nationale 393, Paris.

C'est en tenant les pans de son *chiton*, un mouvement qui évoque à son tour celui qu'avaient coutume de faire les jeunes mariées au moment de se dévoiler le visage⁴⁸, que s'avance résolument la jeune Atride. Non seulement son attitude coopérative atténue la violence suggérée par les épées dégainées des guerriers, mais celles-ci, n'ayant rien à voir avec l'arme sacrificielle habituelle, la *makhaira*, éclipsent les véritables intentions des sacrificateurs⁴⁹.

Fig. 8 Loutrophore attique, Musée National 1174, Athènes.

En définitive, les *nommai* de jeunes vierges n'ont « presque rien gardé du dispositif sacrificiel, en raison de l'absence de composantes inhérentes à la *thusia*, telles que la libation, la musique et le *kanoûn* »⁵⁰.

Leurs allures nuptiales rendent équivoque la nature même du rituel, qui peut cependant être définie par l'absence d'éléments festifs, dont notamment la musique et les torches⁵¹, omniprésentes dans les documents relatifs au mariage. Enfin, que pouvons-nous tirer de tout cela? Tout d'abord, il est évident que les sacrifices d'Iphigénie et de Polyxène, auxquels ont procédé des Grecs, ne sont pas construits selon le modèle de la *thusia*, le rituel qui, ne l'oublions pas, implique la consommation de la victime par les participants.

⁴⁵ (Pindare, *Pyth.*, IX, 122 ; Euripide, *Al.*, 916-917).

⁴⁶ (Euripide, *Héc.*, 523).

⁴⁷ Il est clair, bien que le tracé de l'image soit incomplet, qu'il s'agit de l'autel de la divine chasseresse, notamment par la présence d'un palmier et de l'inscription que l'on peut reconstituer *Ar[temis]*, avec possibilité d'un génitif.

⁴⁸ [Bonnechère, 1997, p. 80] ; [Durand et Lissarrague, 1999, p. 105]. La littérature joue également sur l'ambiguïté des processions de jeunes vierges, en employant des termes qui évoquent autant le sacrifice que le mariage, tels que : *agein* (conduire), *pompè* (procession) et leurs dérivés. Pour ces termes en contexte nuptial : (Eschyle, *Prom.*, 555-560 ; Hérodote, I, 59 ; II, 47 ; Hésiode, *Th.*, 409-410 ; Euripide, *Inh. A.*, 100 ; 132-135 ; 885 ; 905-906 ; 1356). Puis en contexte sacrificiel : (Euripide, *Iph. A.*, 1458 ; 1461-1463 ; 1475-1494 ; 1546 ; 1555-1556).

⁴⁹ [Bonnechère, 1997, p. 72]. La *makhaira* est le couteau sacrificiel utilisé lors de la *thusia* [p. 73, n°67].

⁵⁰ [Durand et F. Lissarrague, 1999, p. 105].

⁵¹ [Bonnechère, 1997, p. 82 ; Durand et Lissarrague, 1999, p. 105].

Avant de surcroît lieu en contexte de guerre, ils s'apparentent davantage à la *sphagia*⁵², un rituel sacrificiel propre aux champs de bataille et lors duquel la victime n'est pas mangée, mais laissée gisante sur le sol où elle se vide de son sang⁵³.

Les légendes de jeunes vierges sur l'autel se voient du coup soigneusement épurées de toute allusion plus ou moins implicite au cannibalisme⁵⁴, ignoble pratique qu'on ne trouve qu'en pays barbare⁵⁵. Ensuite, en éliminant les éléments festifs – couronnes, musiciens, instruments de musique, guirlandes – l'atteinte que porte l'acte du sacrifice humain aux valeurs et à l'identité proprement grecques est minimisée. Il aurait assurément été impensable pour les Grecs de représenter leurs ancêtres, leurs héros, en train d'immoler un de leurs plus beaux bijoux au son festif des *auloi* et des lyres⁵⁶.

Fig. 9 Amphore tyrhénienne, British Museum 1897.7-27.2, Londres.

⁵² [Bonnehère, 2013, p. 23, n°5]. Bonnehère parle du sacrifice humain en tant que construction hybride entre la *sphagia* et la *thusia*. La mise à mort de Polyxène est aussi illustrée sur un sarcophage de marbre, découvert à Kisöldün en 1994, fig. 7 chez [Durand et Lissarrague, 1999].

⁵³ [Ekroth, 2002, p. 305]. Sur un *stamnos* conservé à l'Antikenmuseum de Bâle (BS 477), un mouton, transpercé à la gorge, est étendu sur le champ de bataille où il se vide de son sang. Une amphore attique de Londres, qui illustre de façon explicite l'immolation de Polyxène (Fig. 9), affiche certains traits caractéristiques de la *sphagia* : la victime, dont on laisse le sang gicler sur la tombe du Péléide, est tuée par des soldats dans le cadre de la guerre de Troie [Pierce, 1993, p. 254].

⁵⁴ L'adjectif *adaïton* (« qu'on ne doit pas manger ») dont est qualifié le sacrifice d'Iphigénie est sur ce point fort éloquent (Eschyle, *Ag.*, 151).

⁵⁵ Sauf chez les Lycéens, mais cette pratique est hautement sacrilège (Platon, *République*, VIII, 565d-566a).

⁵⁶ Souvent – mais non toujours – synonyme de joie et de festivité, la musique est un domaine inconnu de certaines figures obscures, comme Arès, dieu de la guerre, qui fait taire les chœurs et la cithare (Eschyle, *Suppliants*, 681-682), ainsi que la Parque, qui ne connaît ni les chants, ni la lyre, ni les chœurs (Sophocle, *Cédipe à Colone*, 1220-1224). Admète, rendant les derniers hommages à sa femme Alceste, ordonne le silence des *auloi* et des lyres – autrement dit de la musique – pendant une période de douze mois (Euripide, *Al.*, 430-431).

HÉRACLÈS CHEZ BUSIRIS

La mésaventure d'Héraclès chez le pharaon Busiris nous est connue grâce, entre autres, aux textes d'Hérodote et d'Apollodore⁵⁷ ainsi qu'à quelques images⁵⁸. Apollodore raconte qu'alors que l'Égypte était dévastée par la famine depuis neuf ans, un devin chypriote, nommé Phrasios, proclama un oracle à Busiris, disant que la misère de son peuple prendrait fin si chaque année il sacrifiait un étranger à Zeus.

Le devin, venu de Chypre, aurait alors dû être en mesure de présager qu'il serait lui-même le premier à être égorgé sur l'autel. Mais continuant à s'en prendre ainsi aux étrangers qui nénétraient dans son royaume, Busiris captura Héraclès, qui arrivait en Égypte, pour faire de lui une offrande. Une fois à l'autel où on l'avait mené, le héros, comprenant ce qu'on s'apprêtait à lui faire, rompit ses liens, bondit sauvagement sur ses assaillants, puis tua Busiris et son fils Amphidamas.

Le massacre auquel se livre Héraclès à l'autel du pharaon est une scène de choix dans l'imagerie relative à la légende, et la violence qui en émane contraste considérablement avec l'ordre et le calme qui règnent sur les images de *thusia* ou de jeunes vierges. Mais il est évident que le héros ne peut consentir à sa mise à mort⁵⁹, que tente de lui imposer une cohorte de barbares sanguinaires.

Dans cette perspective, l'épisode héracléen s'oppose aux sacrifices d'Iphigénie et de Polyxène, toutes deux victimes des Grecs, une opposition que les peintres ont su matérialiser sur les vases. De fait, contrairement aux images de sacrifices humains grecs, celles qui concernent l'entrepris égyptienne sont truffées de référents à la *thusia*, en montrant par exemple des objets propres au rituel (*kanoûn*, *chernips*, *makhaira*)⁶⁰.

⁵⁷ Hérodote, II, 45 ; Apollodore, 2, 5, 11. L'un des plus anciens témoignages écrits concernant la légende remonte à Phérécyde (*FGH* 3 F 17). Euripide (*TGF*² fr. 313-315 ; *POxy* LII 3651) en a fait le sujet d'un drame satyrique, dont il ne reste cependant presque rien. On trouve la version la plus complète chez Apollodore.

⁵⁸ On connaît environ une trentaine de vases, datés de la moitié du VI^e au IV^e siècle av. J.-C., qui illustrent la furie d'Héraclès à l'autel égyptien (voir [Straten (van), 1995, p. 46]). Voir aussi les figures dans [Durand et Lissarrague, 1983], ainsi que dans l'article [Mehl, 2009].

⁵⁹ À partir de la période classique, et plus précisément avec Euripide, on voit émerger le principe de « dévotion volontaire » [Bonnehère, 1994, p. 254 ; 2013, p. 25] selon lequel la victime accepte sa mise à mort, afin d'assurer le salut de sa cité, de ses pairs ou parce que cela lui semble être l'issue qui convient le mieux à sa condition. Polyxène ne peut évidemment pas sauver sa cité par son sacrifice, puisque Troie est déjà effondrée, mais accepte la mort afin de conserver sa noblesse et sa liberté – voir (Euripide, *Héc.*, 342-371) et [Bonnehère, 1994, p. 269].

⁶⁰ Ces instruments font partie du sacrifice grec, régi par des normes grecques ; les représentations ne correspondent aucunement aux véritables pratiques égyptiennes.

Sur une *pélikè* attique à figures rouges, on voit Héraclès tenant par le pied un Égyptien qui, ainsi renversé, laisse tomber la *chernins*. Près de l'autel ensanglanté, se trouvent deux autres officiants dont l'un, comme surpris par la colère explosive du héros, a laissé tomber le *kanoûn* duquel surgit la *makhaira*⁶¹. L'autre, plus audacieux, s'est saisi d'un maillet qu'il dirige contre son adversaire (Fig. 10).

Fig. 10 *Pélikè* attique, Musée national 9683 (CC 1175), Athènes.

La *chernins*, le *kanoûn* et surtout la *makhaira* non seulement dénoncent les cruelles intentions des Égyptiens, mais suggèrent de surcroît – du moins au public grec de l'époque – que cette entreprise est « normale » à leurs yeux puisqu'ils y emploient les outils sacrificiels traditionnels⁶². Or la bassesse de leur acte est d'autant mieux mise en évidence sur l'image qui occupe l'autre côté de la *pélikè* (Fig. 11).

Parmi les trois personnages égyptiens qu'on y voit représentés, deux portent des objets inhérents à l'étape de la consommation de la viande sacrificielle. Alors que l'officiant de gauche tient un étui à lames, qu'on utilise « pour la préparation des carcasses, lors des opérations de découpe »⁶³, celui du centre soulève de sa main gauche une table, sur laquelle on dépose le corps de la victime pour la dissection des parts de viande lors de la *thusia*, et tient dans sa main droite les broches servant à faire rôtir ces morceaux de viande sur le feu. Nécessaires à la traite des viandes sacrificielles, ces objets laissent clairement

entendre qu'on a voulu dévorer le corps de la victime humaine⁶⁴.

Fig. 11 *Pélikè* attique, Musée national 9683 (CC 1175), Athènes (2^e face).

En outre, la perturbation dans l'agencement spatial⁶⁵, qui n'est plus du tout symétrique et ordonné, rend l'espace sacré complètement chaotique et reflète en quelque sorte le renversement de valeurs qui s'opère. Ce désordre paraît dans l'agitation des participants, mais également dans la disjonction des objets, comme la *chernins* et le *kanoûn* qui, placés l'un près de l'autre en contexte sacrificiel « normal », se trouvent ici en position opposée, ayant été lâchés au hasard par leur porteur⁶⁶.

Enfin, l'iconographie pousse à son comble l'infamie de Busiris et de ses sujets en insinuant que ceux-ci, en plus de vouloir sacrifier et manger leur semblable, prennent plaisir à leur funeste festin, où ils se présentent arborant des couronnes⁶⁷ et portant des instruments de musique⁶⁸. Sur une *kalpis* à figures rouges⁶⁹, deux musiciens, un citharède et un joueur de lyre (*chelys*) tentant d'échapper

⁶⁴ [Durand et Lissarrague, 1983, p. 156-157 ; 1999, p. 85] : « Le sacrifice égyptien s'organiserait donc comme un sacrifice animal autour d'un corps à manger, avec les instruments de la mort et de la viande, mais c'est un sacrifice iconiquement soumis à l'implosion ».

⁶⁵ [Durand, 1986, p. 110-111]. La symétrie des images de la *thusia* se voit notamment dans la disposition organisée des participants, qui ici sont représentés dans un énorme tumulte [Durand et Lissarrague, 1983, p. 154].

⁶⁶ En situation de sacrifice animal, la *chernins* et la corbeille se trouvent souvent dans les mains d'une même personne; elles sont du moins habituellement placées l'une près de l'autre. Voir entre autre les figures 30, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 43 et 56 de l'ouvrage de F. van Straten de 1995.

⁶⁷ (Hérodote, II, 45) ; [Bondechère, 1997, p. 79, n°109] ; [Bondechère, 1998, p. 202, n°48]. Voir également la fig. 7, sur laquelle l'officiant qui guide Héraclès vers l'autel porte une couronne.

⁶⁸ [Nordquist, 1992, p. 153 ; Bondechère, 1997, p. 80].

⁶⁹ Musée du Louvre N3376 (MN 401), voir la figure 7 dans [Nordquist, 1992].

⁶¹ Selon J.-L. Durand [1986, p. 107-110], cette superposition de la *makhaira* à la corbeille susciterait la nature particulièrement violente du rituel, proposition toutefois hasardeuse puisque l'arme sacrificielle est parfois illustrée sur les images de *thusia* (voir les figures 110, 111, 113 et 114 dans [Straten (van), 1995]). Que le sacrificateur ne fasse plus office d'entremetteur entre le panier et l'arme évoque plutôt la perte de contrôle de ce dernier sur sa victime.

⁶² D'où entre autres l'absence de ces objets sur les images de sacrifice de jeunes vierges.

⁶³ [Durand et Lissarrague, 1983, p. 156].

aux coups d'Héraclès, déguerpissent de chaque côté de l'autel leur instrument en main⁷⁰.

La proposition de G. Nordquist, selon laquelle la figuration d'une lyre-*chelys*, et non d'un *aulos*, indiquerait la non-orthodoxie de la procédure rituelle, est un argument peu convaincant, considérant le fait que nombre de variantes présentent non pas un joueur de lyre mais bien un aulète⁷¹, comme en témoigne un cratère attique (FHT 2), sur lequel un citharède qui s'échappe vers la gauche est en quelque sorte doublé d'un aulète qui se précipite vers la droite. Par conséquent, le type d'instruments de musique importe peu, c'est plutôt leur présence et la manière dont on les a disposés qui s'avèrent significatives. Notons également la façon inhabituelle dont l'aulète porte son instrument sur la Figure hors texte 2 : les deux tubes ne sont pas maintenus ensemble, mais saisis séparément, encore une disjonction selon nous représentative du caractère inversif du rituel⁷².

Cette disjonction des éléments figurés est fortement mise en exergue sur une coupe à figures rouges (FHT 3), où le chiasme ressenti dans la disposition des instruments de musique trouve écho dans la disposition des outils sacrificiels. Reconnaisable par la *phorbeia* qu'il porte au visage, un aulète se sauve dans le sens contraire d'un citharède qui, dans sa fuite, a laissé tomber son instrument. Près de l'aulète, un officiant tient la *makhaira*, le *kanoûn* gisant à ses pieds.

Ce couple *kanoûn-aulos*, situé à droite de l'image, est en quelque sorte le pendant « anormal » du couple *oenochoé-cithare*, placé du côté gauche.

Ainsi, l'iconographie a su transposer dans son langage propre l'« anormalité » du rituel égyptien et le caractère ignominieux de ses officiants et ce, autant dans le contenu, par la présence des éléments caractéristiques de la *thusia* (objets rituels et festifs), que dans la forme, par l'éclatement spatial des compositions, où les objets sacrificiels et les instruments de musique sont répartis de façon asymétrique.

CONCLUSION

En tant que miroir codé de la pensée des Grecs, l'iconographie constitue un corpus de choix dans l'étude de leur mentalité et de leurs pratiques. Soumise à des principes de composition latents, l'image peut être analysée, aucune de ses composantes n'étant traitée au hasard.

Omniprésente dans les sources portant sur les mythes et les pratiques liturgiques, la musique fournit assurément des pistes intéressantes en ce qui a trait à la perception que se faisaient les Grecs d'eux-mêmes (en rapport avec l'Autre), de leurs cultes et rituels, ainsi que de certains phénomènes propres à leur imaginaire, comme le sacrifice humain.

Même dans les cas où elle est absente, la musique n'est pas silencieuse. C'est pourquoi porter une profonde attention au son que les Grecs ont bien voulu conférer à leur musique ne pourra que nous aider à mieux les comprendre.

⁷⁰ Bien qu'il y ait fréquemment présence de musiciens chez Busiris, ceux-ci ne sont jamais montrés en train de jouer, ce qui est dans un sens très logique : les musiciens jouaient peut-être, mais ont désormais intérêt à filer.

⁷¹ [Nordquist, 1992, p. 154].

⁷² Comparons avec un cratère attique qui illustre une scène de *thusia* (Museum für Vor- und Frühgeschichte § 413, Frankfurt) et où l'aulète, qui ne joue pas, tient son instrument en prenant soin de maintenir les deux tubes ensemble. Il ne semble pas non plus audacieux de suggérer que l'expression corporelle de l'aulète sur la Figure hors texte 2 reflète la peur, la perte de contrôle sur la situation.

FIGURES HORS TEXTE

FHT 1 Lécythe attique, Museo Archeologico 1886, Palerme.

FHT 2 Cratère attique, Museo Nazionale Archeologico T 579 VT, Ferrare.

FHT 3 Coupe à figures rouges, British Museum E 38, Londres.

Bibliographie

Abréviations utilisées dans les références :

- AKG : *Archiv für Kulturgeschichte*
- ARG : *Archiv für Religionsgeschichte*
- ClAnt : *Classical Antiquity*
- FGh : *Fragmente der griechischen Historiker*
- G&R : *Greece and Rome*
- POxy : *The Oxyrhynchus Papyri*. LII [3647-3694]
- REA : *Revue des études anciennes*
- Syll : *Sylloge Inscriptionum Graecarum*
- TGF : *Tragicorum Graecorum Fragmenta*
- ThesCRA : *Thesaurus cultus et rituum antiquorum*

Œuvres grecques citées et abréviations correspondantes :

- Eschyle, *Ag* : *Agamemnon*
- Eschyle, *Prom.* : *Prométhée enchaîné*
- Euripide, *Al.* : *Alceste*
- Euripide, *Andr.* : *Andromaque*
- Euripide, *Él.* : *Électre*
- Euripide, *Héc.* : *Hécube*
- Euripide, *Iph. A.* : *Iphigénie à Aulis*
- Euripide, *Iph. T.* : *Iphigénie en Tauride*
- Euripide, *Or.* : *Oreste*
- Hésiode, *Th.* : *Théogonie*
- Pindare, *Pyth.* : *Pythiques*
- Sophocle, *Él.* : *Électre*

1. BÉRARD, Claude : « Fêtes et mystères », *La cité des images : religion et société en Grèce antique*, LEP; F. Nathan [Lausanne; Paris, 1984] p. 105-116.
2. BÉRARD, Claude et Jean-Louis DURAND : « Entrer en imagerie », *La cité des images : religion et société en Grèce antique*, LEP; F. Nathan [Lausanne; Paris, 1984] p. 19-34.
3. BONNECHÈRE, Pierre : « Les indices archéologiques du sacrifice humain grec en question », *Kernos. Revue internationale et pluridisciplinaire de religion grecque antique* 6 [1993] [url: <http://kernos.revues.org/534>] p. 23-55.
4. BONNECHÈRE, Pierre : *Le sacrifice humain en Grèce ancienne*, *Kernos suppléments* 3, Presses universitaires de Liège [Athènes; Liège, 1994].
5. BONNECHÈRE, Pierre : « La ΠΟΜΠΗ sacrificielle des victimes humaines en Grèce ancienne », *Revue des études grecques* 99 [1997] p. 63-89.
6. BONNECHÈRE, Pierre : « La Notion d'«Acte Collectif» Dans le Sacrifice Humain Grec », *Phoenix* 52 3/4 [1998] p. 191-215.
7. BONNECHÈRE, Pierre : « La *πόμπη* était dissimulée dans le *καυτόν* : quelques interrogations », *Revue des études grecques* 101 [1999] p. 21-35.
8. BONNECHÈRE, Pierre : « Le sacrifice humain grec entre norme et anormalité », *La norme en matière religieuse en Grèce ancienne : Actes du XIIe colloque international du CIERGA (Rennes, septembre 2007)*, éd par. Pierre Brulé, Presses universitaires de Liège [Liège, 2009] p. 189-212.
9. BONNECHÈRE, Pierre : « Victime humaine et absolue perfection dans la mentalité grecque », *Sacrifices humains. Perspectives croisées et représentations*, éd par. Pierre Bonnechère et Renaud Gagné, Presses universitaires de Liège [Liège, 2013] p. 21-60.
10. BORGHAUD, Philippe : *Recherches sur le dieu Pan*, Schweizerisches Institut; Droz; Komm. Francke [Roma; Genève; Bern, 1979].
11. BREMMER, Jan N. : « Myth and Ritual in Greek Human Sacrifice: Lykaon, Polyxena and the case of the Rhodian Criminal », *The Strange World of Human Sacrifice*, éd par. Jan N. Bremmer, Peeters [Louvain; Paris; Dudley, 2007] p. 55-80.
12. BREMMER, Jan N. : « Human sacrifice in Euripides' Iphigenia in Tauris: Greek and Barbarian », *Sacrifices humains. Perspectives croisées et représentations*, éd par. Pierre Bonnechère et Renaud Gagné, Presses universitaires de Liège [Liège, 2013] p. 87-100.
13. BRULÉ, Pierre : « La cité et ses composantes : remarques sur les sacrifices et la procession des Panathénées », *Kernos. Revue internationale et pluridisciplinaire de religion grecque antique* 9 [1996] [doi: 10.4000/kernos.1156, url: <http://kernos.revues.org/1156>] p. 37-63.
14. DURAND, Jean-Louis : *Sacrifice et labour en Grèce ancienne: essai d'anthropologie religieuse*, Éditions la Découverte; École Française [Paris; Rome, 1986].
15. DURAND, Jean-Louis : « Le boeuf à la ficelle », *Images et société en Grèce ancienne. L'iconographie comme méthode d'analyse. Actes du colloque international, Lausanne 8-11 février 1984*, éd par. Claude Bérard, Christiane Bron, et Alessandra Pomari, Institut d'archéologie et d'histoire ancienne [Lausanne, 1987] p. 227-241.
16. DURAND, Jean-Louis et François LISSARRAGUE : « Héros cru ou hôte cuit : histoire quasi cannibale d'Héraclès chez Busiris », *Image et céramique grecque : Actes du colloque de Rouen, 25-26 novembre 1982*, éd par. François Lissarrague et Françoise Thelamon, Université de Rouen [Rouen, 1983] p. 153-167.
17. DURAND, Jean-Louis et François LISSARRAGUE : « Mourir à l'autel. Remarques sur l'imagerie du «sacrifice humain» dans la céramique attique », *afgs* 1 [1999] [doi: 10.1515/9783110233827.83, url: <http://www.degruyter.com/view/j/afgs.1999.1.issue-1/9783110233827.83/9783110233827.83.xml>] p. 83-106.
18. EKROTH, Gunnel : *The sacrificial rituals of Greek hero-cults in the Archaic to the early Hellenistic periods*, *Kernos suppléments* 12, Presses universitaires de Liège [Liège, 2002].
19. GAGNÉ, Renaud : « Athamas and Zeus Laphystios: Herodotus 7.197 », *Sacrifices humains. Perspectives croisées et représentations*, éd par. Pierre Bonnechère et Renaud Gagné, Presses universitaires de Liège [Liège, 2013] p. 101-118.
20. GEORGOUDI, Stella : « À propos du sacrifice humain en Grèce ancienne : remarques critiques », *Archiv für Religionsgeschichte* 1 [1999] p. 61-82.
21. GOULAKI-VOUITIRA, Alexandra : « Kultische Anlässe mit Musik », *Thesaurus cultus et rituum antiquorum*, J. Paul Getty Museum [Los Angeles, 2004] p. 371-375.
22. GRÜNEWALD, Thomas : « Menschenopfer im klassischen Athen? Zeitkritik in der Tragödie Iphigenie in Aulis », *Archiv für Kulturgeschichte* 83 [2001] p. 1-24.
23. HALDANE, Joan A. : « Musical Instruments in Greek worship », *Greece and Rome* 13 [1966] p. 98-107.
24. HENRICH, Albert : « Human Sacrifice in Greek Religion: Three Case Studies », *Le sacrifice dans l'Antiquité : huit exposés suivis de discussions : Vandoeuvres-Genève, 25-30 août 1980*, éd par. Jean Rudhardt et Olivier Reverdin, Fondation Hardt [Genève, 1981] p. 195-242.
25. HERMARY, Antoine et Martine LEGUILLOUX : « Sacrifice », *Thesaurus cultus et rituum antiquorum*, J. Paul Getty Museum [Los Angeles, 2004] p. 59-134.
26. HUGHES, Dennis D. : *Human Sacrifice in Ancient Greece*, Routledge [Londres; New York, 1991].
27. LEHNSTAEDT, Kurt : *Prozessionsdarstellungen auf attischen Vasen*, Schmach [1971].
28. MAAS, Martha et Jane SNYDER MCINTOSH : *Stringed Instruments of Ancient Greece*, Yale University Press [New Haven; Londres, 1989].

29. MEHL, Véronique: « Caresser, conduire, contraindre. Les gestes entre les hommes et les animaux dans l'iconographie sacrificielle », *L'expression des corps: Gestes, attitudes, regards dans l'iconographie antique*, éd par. Lydie Bodiou, Dominique Frère, et Véronique Mehl, Presses universitaires de Rennes |Rennes, 2006| p. 347-359.
30. MEHL, Véronique: « La norme sacrificielle en images: une relecture de l'épisode d'Héraklès chez le pharaon Busiris », *La norme en matière religieuse en Grèce ancienne: actes du XIe colloque du CIERGA (Rennes, septembre 2007)*, éd par. Pierre Brûlé, Centre International d'étude de la religion grecque antique |Liège, 2009| p. 171-187.
31. NORDQUIST, Gullög: « Instrumental Music in Representations of Greek Cult », *The Iconography of Greek Cult in the Archaic and Classical Periods, Proceedings of the First International Seminar on Ancient Greek Cult, organised by the Swedish Institute at Athens and the European Cultural Centre of Delphi (Delphi, 16-18 November 1990)*, éd par. Robin Hägg, Presses universitaires de Liège |Athènes; Liège, 1992| p. 143-168.
32. PAPADOPOULOU, Zozie: « Musical Instruments in Cult », *Thesaurus cultus et rituum antiquorum*, J. Paul Getty Museum |Los Angeles, 2004| p. 347-355.
33. PIERCE, Sarah: « Death, Revelry, and Thysia », *Classical Antiquity. Berkeley* 12.2 |1993| p. 219-266.
34. SÉVERYNS, Albert: *Recherches sur la Chrestomathie de Proclo*, Les Belles Lettres |Paris, 1938-1963|.
35. STAMBOLIDIS, Nicolas: *Antipoina, « Reprisals »: Contribution to the study of customs of the geometric-archaic period*, University of Crete |Rethymno, 1996|.
36. STENDEL, Paul: *Griechische Kultusaltertümer*, C.H. Beck |Munich, 1920|.
37. STRATEN (VAN), Folkert: *Hierà kalá: Images of Animal Sacrifice in Archaic and Classical Greece*, Brill |Leyde; New York; Köln, 1995|.
38. VERNANT, Jean-Pierre: « À la table des hommes », *La cuisine du sacrifice en pays grec*, éd par. Jean-Pierre Vernant et Marcel Détienné, Gallimard |Paris, 1979| p. 37-132.
39. VERNANT, Jean-Pierre: « Théorie générale du sacrifice et mise à mort dans la Thysia grecque », *Le sacrifice dans l'Antiquité: huit exposés suivis de discussions: Vandœuvres-Genève, 25-30 août 1980*, éd par. Jean Rudhardt et Olivier Reverdin, Fondation Hardt |Genève, 1981| p. 1-39.
40. WEGNER, Max: *Das Musikleben der Griechen*, De Gruyter |Berlin, Boston, 1949| [url: <http://www.degruyter.com/view/product/118444>].
41. ZIEHEN, Ludwig: *Leges graecorum sacrae e titulis collectae*, éditeurs Ioannes Prott (de) et Ludwig Ziehen, Ares |Chicago, 1988|.